

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL SUA CONTRIBUIÇÃO NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS

[Educação, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 21/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12213266

Ariadna Medeiros De Souza Freitas

RESUMO- Ao pesquisar sobre as utilidades da música, muitos questionamentos são levantados, mas, nesse no desenvolver desse projeto encontramos vários esclarecimentos para questionamentos muitas vezes feitos, quando comparamos o trabalho do professor dentro da sala de aula e o reflexo desse trabalho. Uma vez que esse projeto tem como objetivo principal sentir na prática a utilidade da música como recurso didático proporcionando assim um aumento na sensibilidade do docente e do discente. Como consequência de um bom planejamento e trabalho; desenvolver a capacidade de concentração; instigar o raciocínio lógico-matemático e a memória; estimular a socialização proporcionando um ambiente harmonioso.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO – MÚSICA – APRENDIZADO

1 INTRODUÇÃO

A música inserida na educação infantil vem, ao longo do tempo, atingindo vários objetivos, muitos ligados às questões próprias dessa linguagem. Ela

é usada, em muitos casos, como suporte para atender a vários propósitos, tais como, formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, respeitar o farol etc.; na realização de comemorações relativas a datas de eventos do ano letivo simbolizados no dia da árvore, dia do soldado, dia das mães, páscoa, independência, etc.; a memorização de conteúdos relativos a números, letras do alfabeto, cores etc., traduzidos em canções musicais.

Explorar possibilidades de expressão vocal, corporal ou instrumental é pesquisar, inventar, escutar e pensar, sendo assim, muitos educadores ficam surpresos com a possibilidade de um trabalho musical diferenciado e empolgante. Infelizmente muitos preferem continuar reproduzindo os modelos que excluem a criação.

Por meio a musicalização infantil vários processos de aprendizados são desmitificados e com isso o meio torna se favorável para o equilíbrio da aprendizagem. Por meio desse trabalho vamos abranger nesses norteadores do saber.

2 DESENVOLVIMENTO

A música está presente em diversas áreas da vida humana. Existe música para adormecer, para dançar, para chorar, para lutar, o que remonta à sua função ritualística.

O contato intuitivo e espontâneo com a expressão musical desde os primeiros anos de vida é importante ponto de partida para o processo de aprendizagem musical. Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mãos etc., são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem a necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva.

Deve ser dado significado a qualquer aspecto da integração do trabalho musical às outras áreas, já que, por um lado, a música mantém contato

estreito e direto com as demais linguagens expressivas (movimento, expressão cênica, artes visuais etc.), e, por outro, torna possível a realização de projetos integrados.

É importante considerar que a música é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais. O uso da linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da auto-estima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social. Segundo Bréscia (2003), a música é uma linguagem universal, tendo participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações.

A música no ambiente infantil, assim como em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem com que os bebês e crianças iniciem seu processo de aprendizagem musical de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas, etc. Apaixonados com o que ouvem, os bebês tentam imitar e responder, criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo, responsáveis pela criação de vínculos tanto com os adultos quanto com a música.

Essas interações que se estabelecem, proporciona a construção de um repertório que lhes permite iniciar uma forma de comunicação por meio dos sons. Procuram imitar o que ouvem e também inventam linhas melódicas ou ruídos, explorando possibilidades vocais, da mesma forma como interagem com os objetos e brinquedos sonoros disponíveis, estabelecendo, desde então, um jogo caracterizado pelo exercício sensorial e motor com esses materiais.

Ao escutar os diferentes sons (produzidos por brinquedos sonoros ou oriundos do próprio ambiente doméstico) é estabelecida uma fonte de observação e descobertas, provocando respostas. É do primeiro ao

terceiro ano de vida que os bebês ampliam os modos de expressão musical pelas conquistas vocais e corporais.

Eles podem articular e entoar um maior número de sons, inclusive os da língua materna, reproduzindo letras simples, refrões, onomatopéias etc., explorando gestos sonoros, como bater palmas, pernas, pés, especialmente depois de conquistada a marcha, a capacidade de correr, pular e movimentar-se acompanhando uma música.

2.1 Materiais sonoros

Em relação aos materiais sonoros, é importante notar que, nessa fase, as crianças conferem importância e equivalência a toda e qualquer fonte sonora e assim explorar as teclas de um piano é tal e qual percutir uma caixa ou um cestinho, por exemplo.

Para Jeandot (1997) o som prende a atenção das crianças e o contato com o objeto viabiliza a interação com o mundo sonoro, pois o objeto produz sons e desperta à criança para atitudes de gestos variados. Como recurso auditivo a música está presente desde o nascimento da criança e estará contribuindo no seu desenvolvimento e compreensão do mundo.

Interessam-se pelos modos de ação e produção dos sons, sendo que sacudir e bater são seus primeiros modos de ação. Estão sempre atentas às características dos sons ouvidos ou produzidos, se gerados por um instrumento musical, pela voz ou qualquer objeto, descobrindo possibilidades sonoras com todo material acessível.

Segundo GÓES (2009) as diferentes situações contidas nas brincadeiras que envolvam música fazem a criança crescer através da procura de soluções e de alternativas. O desempenho psicomotor da criança enquanto brinca alcança níveis que só mesmo com a motivação ela consegue. Ao mesmo tempo favorece a concentração, a atenção, o engajamento e a imaginação. Como consequência a criança fica mais calma relaxada e aprende a pensar, estimulando sua inteligência.

LIMA (2010) declara que é através da música que o ser humano consegue uma forma de expressar-se sentimentalmente, traz consigo a possibilidade de exteriorizar as alegrias, as tristezas e as emoções mais profundas, emergindo emoções e sentimentos que as palavras são muitas vezes incapazes de evocar.

Segundo NOGUEIRA (2003) inúmeras pesquisas, desenvolvidas em diferentes países e em diferentes épocas, particularmente nas décadas finais do século XX, confirmam que a influência da música no desenvolvimento da criança é incontestável.

Algumas delas demonstraram que o bebê, ainda no útero materno, desenvolve reações a estímulos sonoros.

O gesto e o movimento corporal estão conectados à música, porque o som é também gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz os diferentes sons que percebe através dos movimentos de balanço, flexão, andar, saltar, etc. Quando ouve um impulso sonoro e realiza um movimento corporal intencional, a criança está transpondo o som percebido para outra linguagem, muitas vezes a da dança.

Em relação à formação das crianças, não apenas com o ensino dos conhecimentos sistematizados como Português, Matemática, História, Geografia e Ciências, mas também com o ensino de expressões, movimentos corporais e percepção.

Segundo Rosa (1990) a criança desenvolve os sentidos desde que nasce. Por isso, um dos papéis da escola é proporcionar situações em que ela possa explorar e desenvolver em todos os sentidos harmonicamente.

A Educação Infantil no seu dia a dia vivencia muitas atividades musicais, pois desde a chegada da criança na creche ou na escola infantil esta é recebida com músicas que alegam o ambiente e faz com que a criança possa desejar permanecer na sala de aula.

Na Educação Infantil, o contato com pessoas diferente do meio familiar possibilita que ela estabeleça novas relações e adquira novos conhecimentos. Convém fazer a criança descobrir o folclore em suas próprias manifestações, relacionando-as com as manifestações das outras crianças. As canções folclóricas têm como características a autoria anônima, a aceitação coletiva que conduz à criação de variantes, a transmissão oral, a tradicional idade.

Para FERREIRA (2007) ao fazer referência das ladainhas para saltar corda, brincadeiras cantadas, pequenas danças folclóricas e jogos com regras.

Esta união de atividades lúdicas se justifica pela importância de assegurar a preservação da cultura popular o aparecimento da capacidade de auto-organização das crianças e pelo senso de competitividade evidenciado por elas nesta fase do desenvolvimento.

Ao inserir-se a música na prática diária do ambiente educativo, a mesma pode tornar-se um importante elemento auxiliador no processo de aprendizagem da escrita e da leitura criando o gosto pelos diversos assuntos estudados, desenvolvendo a coordenação motora, o ritmo, auxiliando na formação de conceitos, no desenvolvimento da autoestima e na interação com o outro.

Para Martins (1985) educar musicalmente é propiciar à criança uma compreensão progressiva da linguagem musical, através de experimento e convivências orientadas.

O conhecimento é construído a partir da interação da criança com o meio ambiente, e o ritmo é parte primordial do mundo que o cerca

Segundo GÓES (2009) os recursos pedagógicos são elementos práticos para operacionalizar o ensino. Podemos citar os recursos naturais, audiovisuais, visuais, auditivos e estruturais como componentes auxiliares do momento de ensino/aprendizagem.

A música é um recurso auditivo, que pode contribuir com a proposta de ensino do professor, de maneira interativa às disciplinas. Snyders (1990) qualifica a música como uma obra de arte. Dela podem-se extrair riquíssimos temas, abordando as mais diversas disciplinas. É fato que as escolas, não valorizam a música.

Sendo assim, os professores que utilizam a música como instrumento, em seu trabalho, obtêm resultados positivos. A música influencia as crianças e os jovens. Por toda essa riqueza a música é um recurso para o docente.

A educação tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização da música não é possível atingir a esta meta, pois nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e a sensorialidade por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a afetividade.

A organização dos conteúdos para o trabalho na área de Música nas instituições de educação infantil deverá, acima de tudo, respeitar o nível de percepção e desenvolvimento (musical e global) das crianças em cada fase, bem como as diferenças socioculturais entre os grupos de crianças das muitas regiões do país.

O trabalho com música requer atitudes de concentração e envolvimento com as atividades propostas, posturas que devem estar presentes durante todo o processo educativo, em suas diferentes fases. Deve ser experimentado em diferentes situações e contextos. Importa que todos os conteúdos sejam trabalhados em situações expressivas e significativas para as crianças, tendo-se o cuidado fundamental de não tomá-los como fins em si mesmos.

A discriminação auditiva de sons graves ou agudos, curtos ou longos, fracos ou fortes, em situações descontextualizadas do ponto de vista musical, pouco acrescenta à experiência das crianças. Exercícios com instruções, como, por exemplo, transformar-se em passarinhos ao ouvir

sons agudos e em elefante em resposta aos sons graves ilustram o uso inadequado e sem sentido de conteúdos musicais.

A princípio, todos os instrumentos musicais podem ser utilizados no trabalho com a criança pequena, procurando valorizar aqueles presentes nas diferentes regiões, assim como aqueles construídos pelas crianças. Podem ser trabalhadas algumas noções técnicas como meio de obter qualidade sonora, o que deve ser explorado no contato com qualquer fonte produtora de sons. O gesto e o movimento corporal estão intimamente ligados e conectados ao trabalho musical. A realização musical implica tanto em gesto como em movimento, porque o som é, também, gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento os diferentes sons que percebe. Os movimentos de flexão, balanceio, torção, estiramento etc., e os de locomoção como andar, saltar, correr, saltitar, galopar etc., estabelecem relações diretas com os diferentes gestos sonoros.

As marcas e lembranças da infância, os jogos, brinquedos e canções significativas da vida do professor. Assim como o repertório musical das famílias, vizinhos e amigos das crianças podem integrar o trabalho com música.

A construção de instrumentos é de grande importância e por isso poderá justificar a organização de um momento específico na rotina, comumente denominado de oficina. Ela contribui para o entendimento de questões elementares referentes à produção do som e suas qualidades estimulam a pesquisa, a imaginação e a capacidade criativa.

Visando uma aprendizagem significativa e de acordo com as necessidades impostas pela sociedade nos dias de hoje, se torna cada vez mais necessária a ludicidade no ambiente educacional de nossos alunos, pois ela é capaz de tornar o aprendizado prazeroso e estimulante.

As atividades desenvolvidas em aulas de musicalização, em geral podem auxiliar no desenvolvimento do cérebro, cabendo ao educador pesquisar, planejar, diagnosticar e ajudar o aluno a desenvolver a inteligência musical e construir seu conhecimento vivenciando as diversas formas de “fazer música” (MARTINS, 2004).

Para LIMA (2010) a música é uma linguagem cujo conhecimento se constrói e não um produto pronto e acabado. Então a musicalização na escola é essencial. Traz alegria, descontração, entusiasmo, tudo o que se precisa para o trabalho escolar.

Sendo assim, utilizar a música, poderá e deverá ser um recurso para chegar ao conteúdo de uma disciplina quando ligamos os elementos que integram a música, ou as palavras que a compõe, sua estrutura, gênero, e ainda sua utilização valoriza a expressão humana, a expressão do aluno em sala de aula, desperta para outras habilidades.

2.2 Processo de Desenvolvimento do Projeto

O tema do projeto a Música na educação Infantil e tem como linha de pesquisa a docência escolar.

É importante o a utilização da música como ferramenta de ensino. Com a música há um aumento na sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração, desenvolve o raciocínio lógico-matemático e a memória, além de ser um forte desencadeador de emoções.

Ao pesquisar sobre as utilidades da música, muitos questionamentos são levantados, mas, nesse no desenvolver desse projeto encontramos vários esclarecimentos para questionamentos muitas vezes feitos, quando

comparamos o trabalho do professor dentro da sala de aula e o reflexo desse trabalho. Uma vez que esse projeto tem como objetivo principal sentir na prática a utilidade da música como recurso didático proporcionando assim um aumento na sensibilidade do docente e do discente. Como consequência de um bom planejamento e trabalho; desenvolver a capacidade de concentração; instigar o raciocínio lógico-matemático e a memória; estimular a socialização proporcionando um ambiente harmonioso.

Ao ensinar música o educador estenderá para todas as áreas da aprendizagem. Quando a criança está, tocando ou ouvindo uma música, está aprendendo muitas coisas como: Folclore, Ciências, Esquema Corporal, Alfabeto, Matemática, Educação no trânsito, Bons hábitos, etc.

2.3- Análise de Campo

O desenvolver do projeto aconteceu no Centro Educacional Pastor Antônio Rosa- CEPAR. Situada a Rua Blumenau, 105, bairro Veneza II, Ipatinga MG. A creche atende a crianças de 0 a 3 anos, tendo 4 salas, sendo 2 maternal II e 2 maternal III.

No primeiro momento ouve um breve relato para a pedagoga o tema do Projeto e como seria desenvolvido a mesma relatou que a escola, já trabalha dentro da Base Nacional da Educação – BNCC e segue em seu planejamento a proposta Curricular enviada pela da Prefeitura onde a creche é conveniada, com isso no desenvolver das atividades didático/ pedagógica tem a música bem presente, seja na rodinha, fila para o café, hora da história, chegada, saída, escovação e outras tarefas.

O projeto foi desenvolvido em duas semanas (uma vez que não tínhamos disposição do tempo para realizarmos em um mês como era a proposta inicial), sendo na primeira semana de Outubro desse mesmo ano, passamos de sala em sala em dias diferentes para nos apresentarmos e cantarmos juntamente com a turma músicas de rodas bem conhecidas como: Se você está contente/ o sapo não lava o pé/ cai cai balão/ a canoa

não virou e outras que as crianças pediram. Foi um momento de muita alegria e interação entre as crianças com o grupo das universitárias e também de descontração de todos. As crianças com essa atividade podem desenvolver suas habilidades rítmicas, habilidades de concentração, sensibilidade e socialização.

Já na segunda semana, realizamos as oficinas montando uma bandinha com materiais recicláveis como garrafas pet, lata de leite, tampas de panelas, vidros de achocolatados e outros. Com nossa ajuda as crianças fizeram chocalhos, tamborins, pandeiros, tambores, enfeitaram com cola colorida, pedacinhos de EVA, nos chocalhos colocaram para produzir sons, graus variados, outros com areia, brita e farelos. Todos participaram com entusiasmo, desenvolvendo suas habilidades motoras, habilidades de concentração e puderam desfrutar de um ambiente bem harmonioso.

A avaliação ocorreu ao longo do projeto onde juntamente com o professor de cada classe discutimos as evoluções de cada criança, consta no relatório do diário de bordo da turma. O outro momento de avaliação e culminância será na festa da família que no final do mês de novembro, onde os alunos estarão apresentando músicas e utilizando a bandinha confeccionada por eles.

3 CONCLUSÃO

Todos os instrumentos musicais podem ser utilizados no trabalho com a criança pequena, procurando valorizar aqueles presentes nas diferentes regiões, assim como aqueles construídos pelas crianças. Podem ser trabalhadas algumas noções técnicas como meio de obter qualidade sonora, o que deve ser explorado no contato com qualquer fonte produtora de sons. O gesto e o movimento corporal estão intimamente ligados e conectados ao trabalho musical. A realização musical implica tanto em gesto como em movimento, porque o som é, também, gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento os diferentes sons que percebe. Os movimentos de flexão, balanceio, torção, estiramento

etc., e os de locomoção como andar, saltar, correr, saltitar, galopar etc., estabelecem relações diretas com os diferentes gestos sonoros.

A música transmite alegria, força, tranquilidade, reflexão, melhora a concentração, as passadas rítmicas e os convívios sociais. Pontos esses de extrema importância para os processos educacionais no ciclo da Educação Infantil.

4 REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação e do Esporte.

Coordenação Geral de Educação Infantil; **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. V3. Brasília, 2002.

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental.

Parâmetros Curriculares Nacionais: arte/Brasília: MEC/SEF, 1997

BRÉSCIA, V. L. P. **Educação Musical: bases psicológicas e ação preventiva**. São Paulo: Átomo, 2003.

BRITO, T. A. de **Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança**. 3. ed. São Paulo: Petrópolis, 2003.

CHIARELLI, L. K. M.; BARRETO, S. DE J. **A importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental: a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser**. Revista *Recre@rte*. n. 3, 2005.

FERREIRA, T. T. **Música para se ver**. 2005. Monografia apresentada na disciplina de Projetos experimentais – Universidade Federal de Juiz de Fora: FACOM – Faculdade de Comunicação, 2005.

GÓES, R. S. **A música e suas possibilidades no desenvolvimento da criança e do aprimoramento do código linguístico**. *Revista do Centro de Educação a Distância – CEAD/UFES*. v.2, n. 1, 2009.

JEADOT, N. **Explorando o universo da música**. São Paulo: Spicione, 1997.

LIMA, S. V. de. **A Importância da Música no Desenvolvimento Infantil**. Artigonal – Diretório de Artigos Gratuitos. 2010

MARTINS, R. P. L. **Contribuição da música no desenvolvimento das habilidades motoras e da linguagem de um bebê: um estudo de caso**. 2004. Monografia apresentada para obtenção do título de Especialista em Educação Musical e Canto Coral-Infanto Juvenil do Curso de Pós-graduação da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Londrina – PR, 2004.

MARTINS, R. **Educação musical: conceitos e preconceitos**. Rio de Janeiro: FUNARTE – Instituto Nacional de Música, 1985.

NOGUEIRA, M. A. **A música e o desenvolvimento da criança**. Revista da UFG, v. 5, n.2, 2003.

PONSO, C. C. **Música em diálogo: ações interdisciplinares na Educação Infantil**. Porto Alegre: Sulina, 2008.

ROSA, L. S. S. **Educação musical para a pré-escola**. São Paulo: Ática, 1990.

SOUSA, J. V. DE; VIVALDO, L. **A importância da música na Educação Infantil**. P@rtes Revista Eletrônica. 2010.

SCAGNOLATO L. A. de S. **A Importância da Música no Desenvolvimento Infantil**. Webartigos, 2009.

SNYDERS, G. **A escola pode ensinar as alegrias da música?** São Paulo: Cortez, 1990

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil